

CERCETĂRI PRIVIND AMELIORAREA, PROTECȚIA ȘI CONSERVAREA GENOFONDULUI DE PEȘTI DE APĂ DULCE, LA SCDP NUCET

Mioara COSTACHE¹, Mihai COSTACHE¹, Mariana Cristina ARCADE¹, Gheorghe DOBROTĂ¹, Silvia RADU¹, Nicoleta Georgeta DOBROTA¹, Marinela GANCEA¹, Nino MARICA¹,

¹STAȚIUNEA DE CERCETARE – DEZVOLTARE PENTRU PISCICULTURĂ NUCET,
Adresa: Strada Principală, nr. 549, cod poștal: 137335 Dâmbovița Tel/Fax: +40245267003

E-mail: scp_nucet@yahoo.com Web page: www.statiuneapiscicolanucet.ro

Rezumat

În România, începutul lucrărilor de ameliorare genetică a crapului de cultură (*Cyprinus carpio*) autohton datează din 1952, fiind legate de numele unuia dintre organizatorii cercetării piscicole românești: Theodor Bușniță. Cercetările realizate au avut ca obiective principale: creșterea rezistenței la hidropizie a crapului de la Nucet, prin încrucișări cu crapul sălbatic de Siutghiol; studiul comparativ al caracteristicilor bioproductive ale crapului de cultură, ale crapului sălbatic, ale metişilor dintre crapul sălbatic și crapul de cultură; și importanța lor pentru producția piscicolă. În lucrare sunt prezentate metodele, obiectivele și caracterele utilizate în procesul de ameliorare genetică, programul de ameliorare, rezultatele obținute până în prezent, concretizate în rase, linii, hibridi și metiși de crap. Fiecare entitate genetică este caracterizată din punct de vedere morfologic și al performanțelor productive. De asemenea, este prezentată evoluția, statusul actual și importanța a principalelor specii de pești de apă dulce, pentru acvacultura României.

Cuvinte cheie: crap (*Cyprinus carpio*), ameliorarea genetică, acvacultură.

Abstract

In Romania, the beginning of the genetic improvement works of the common carp (*Cyprinus carpio*) used in aquaculture dates back to 1952, being related to the name of one of the organizers of the Romanian aquaculture research: Theodor Bușniță. The main objectives of the research were: to increase the resistance to dropsy of the carp from Nucet, by crossing with the wild carp of Siutghiol; comparative study of the bioproductive characteristics of the culture carp, of the wild carp, of the half-breed between the wild carp and the culture carp; and their importance for fish production in aquaculture. The paper presents the methods, objectives and characteristics used in the process of genetic improvement, the results obtained so far, materialized in breeds, lines, hybrids and carp half-breeds. Each genetic entity is characterized in terms of morphology and productive performance. Also, are presented the evolution, current status and the importance for the Romanian aquaculture.

Key words: carp (*Cyprinus carpio*), genetic improvement, aquaculture.

Introducere

Ameliorarea, protecția și conservarea genofondului de pești de apă dulce asigură diversitatea patrimoniului genetic din cadrul populațiilor de pești autohtoni și aclimatizați, constituindu-se într-o strategie adecvată, pentru contracararea în viitor a unor factori nefavorabili cu care este posibilă să fie confruntate populațiile fiecărei specii – condiții de mediu, tehnologii deosebite, boli.

În abordarea problemelor privind ameliorarea, protecția și conservarea genofondului trebuie să avem în vedere faptul că speciile care fac obiectul acvaculturii de apă dulce, aparțin din punct de vedere zootehnic, la două categorii :

1. Specii domestice, care sunt crescute și reproduse de om de cca. 4000 de ani, puternic modificate prin selecție artificială cum este crapul;
2. Specii sălbatice și în curs de domesticire care, fie că sunt luate în cultură de puțin timp, (cum este cazul linului, știucii, somnului) fie că deși sunt crescute de mult timp, nu au fost reproduse de om.

În toate cazurile, în acest moment, importantă trebuie să fie preocuparea crescătorilor, de a nu sărăci patrimoniul genetic al populațiilor pe care le exploatează, prin conducerea empirică a proceselor de selecție și de reproducere.

Lucrările realizate în acest domeniu au urmărit două obiective :

- un prim obiectiv vizează ameliorarea, protecția și conservarea resurselor genetice din acvacultură

iar cel de al doilea -

- protecția, conservarea și refacerea resurselor piscicole din apele interioare,

AMELIORAREA, PROTECȚIA ȘI CONSERVAREA RESURSELOR GENETICE DIN ACVACULTURĂ

Cyprinus carpio -crapul comun este unul dintre cei mai vechi pești cultivați și domesticiți din lume. Creșterea sa are o istorie lungă, care poate fi estimată la aproximativ 4000 de ani în China și de câteva sute de ani în Europa.

Selecția și încrucișările realizate, în timp, au dus la formarea a peste 35 de rase și varietăți locale (Hulata, 1995).

Specia ocupă locul 4 în producția mondială din acvacultură, cu peste 4 milioane tone produse, în anul 2022. (Statistici FAO, 2024)

Crapul a fost, este și va rămâne specia principală a pisciculturii din România, indiferent de conjunctura economică.

Această poziție privilegiată se datorează mai multor factori : tradiție, preferințele consumatorilor, adaptabilității la condițiile de mediu și nu în ultimul rând caracteristicilor bioproductive valoroase: creștere rapidă, valorificare eficientă a furajelor, prolificitate crescută, rezistența la boli și la manipulări repetate.

Din datele privind producțiile din acvacultură existente în cadrul ANPA, rezultă că producția totală din acvacultură, în ultimii trei ani, a scăzut, de la 12,150 t în 2020 , la 11,264 t în 2023, iar producția de crap, este de asemenea în ușoară scădere.

PRODUCȚIE ACVACULTURĂ 2015 – 2023

Specia	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2022
	t	t	t	t	t	t	t	t	t
Crap	4,349	4,841	4,539	4,357	4,191	3,647	3,231	3,062	3,061
Novac	1,840	2,121	2,771	2,548	2,870	2,237	2,509	2,253	1,882
Sânger	1,843	2,364	1,854	1,692	1,465	1,743	1,431	1,280	1,166

Cosaș	128	96	89	164	143	178	198	141	147
Caras	873	883	862	730	975	1,120	977	786	875
Sturioni	14	35	252	53	94	84	137	177	225
Somn	86	48	46	28	53	62	64	78	104
Șalău	84	167	124	62	78	70	67	49	40
Știuca	42	18	20	17	21	16	19	18	27
Alte specii*	182	279	161	175	340	357	334	260	210
Păstrăv	1,542	1,597	2,078	2,476	2,618	2,636	2,747	3107	3,527
Midii	35	25	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	11,018	12,472	12,796	12,300	12,848	12,150	11,714	11,211	11,264

Sursa Agenția Națională pentru Pescuit și Acvacultură PNCD 2015-2023

PROGRAMUL DE AMELIORARE AL CRAPULUI DE CULTURĂ

Începuturile preocupărilor de a crește crap de rasă ameliorată în România, coincid cu începuturile pisciculturii sistematice moderne, odată cu înființarea Stațiunii Nucet, în jurul anului 1941.

Din perioada anilor 50, merită reținute experiențele de ameliorare a rezistenței la hidropizie a crapului de cultură la Nucet prin încrucișări cu crapul sălbatic de Siut –Ghiol, realizate de TH. Bușniță.

Prima etapă a programului de ameliorarea a început propriu zis după 1960, în mod organizat și cu obiective concrete pentru crearea unor rase de crap de cultură adaptate condițiilor naturale și tehnologice din România.

În procesul de selecție au fost urmărite atât caractere morfologice : forma corpului, denivelarea nucală, aspectul învelișului de solzi, indicele de carnozitate, cât și fiziologice: capacitate de creștere, precocitate, prolificitate, rezistență la boli și la manipulări.

În urma încrucișărilor de absorbție și de infuzie între crapul autohton și rase de crap în Ungaria și Ucraina, urmate de selecție riguroasă la nivelul fiecărei generații pe baza caracterelor propuse spre ameliorare, s-au obținut două rase de crap "Frăsinet" pentru zona de sud și "Podu Illoaiei" pentru zona Moldovei.

Rasa Frăsinet

Rasa Podu Ilioaiei

Rasa de crap Frăsinet se înscrie din punct de vedere morfologic și productiv în categoria raselor cu grad avansat de ameliorare.

După anul 1980, se trece la cea de a II-a etapă a programului de ameliorare al crapului, în cadrul S.C.P. Nucet, aliniindu-se orientărilor pe plan mondial în acest domeniu.

S-a trecut de la metoda de ameliorare exclusiv prin selecție (greu de realizat în practică și cu rezultate foarte îndepărtate în timp și inerte, la crap), la metoda încrucișărilor industriale între rase, populații și linii concomitent a fost asimilată și perfecționată o metodologie modernă, simplă și în același timp, riguroasă pentru testarea caracteristicilor productive ale raselor de crap.

În anul 1980, în cadrul S.C.P. Nucet exista o singură rasă de crap - rasa Frăsinet. În anul 1981, a fost importată, din Rusia, cunoscuta rasă de crap Ropșa. În anul 1985 a fost identificată, studiată și apoi adusă în genoteca S.C.P. Nucet de la ferma Ineu, jud. Arad, o populație de crap cu înveliș solzos redus, izolată reproductiv de peste 30 de ani.

Cu aceste premize s-a trecut la punerea în practică a noii orientări în ameliorarea genetică a crapului.

Rasa Ineu

Rasa Ropșa

Au fost testate comparativ rasele Frăsinet, Ineu și Ropșa, urmărindu-se capacitatea generală de creștere și capacitatea de conversie a furajelor, constându-se că rasele ameliorate, cu corpul înalt (Frăsinet și Ineu) nu sunt adecvate tehnologiilor piscicole semiintensive caracterizate prin utilizarea unor bazine cu suprafața mare și a unor furaje cu conținut modest de proteină. În aceste condiții, rasa Ropșa, care este mai rustică, are performanțe mult mai bune.

Aceste concluzii au determinat abordarea metodei de ameliorare prin încrucișări interrasiale pentru obținerea de metiși industriali care să manifeste heterozis.

Producerea metişilor industriali între rasele Frăsinet și Ropşa și testarea lor comparativă

Metişii femelă Frăsinet x mascul Ropşa și femelă Ropşa x mascul Frăsinet au fost obținuți din încrucișarea reciprocă între rasele de crap Frăsinet (rasa cu corp înalt) și Ropşa (rasa cu corpul alungit), ambele rase având înveliș de solzi complet.

Metişii sunt foarte asemănători între ei din punct de vedere morfologic, având înveliș de solzi complet și indice de profil intermediar între cele două rase parentale. De asemenea, prezintă caracteristici apropiate din punct de vedere productiv. Sunt robuști, au mobilitate normală și nu prezintă anomalii de schelet.

Ropşa x Frăsinet

Frăsinet x Ropşa

O altă direcție a constituit-o fondarea liniilor consangvine realizate prin încrucișări înrudite frate x soră, la rasele Frăsinet, Ineu și Ropşa și utilizarea acestora în procesul de hibridizare intraspecifică având ca obiective :

- fixarea trăsăturilor utile ale unei populații la descendenții săi și concentrarea unor gene în stadiu homozigot care determină caracteristicile dezirabile;
- producerea liniilor consangvinizate pentru hibridizare intraspecifică și pentru efectul heterozis superior;
- să dezvolte populații uniforme pentru producția intensivă de pește, care să răspundă în același timp la condițiile de mediu, cum ar fi densități mari de populație, hrănire, tratamente și rezistența la stres.

Utilizarea metodelor de inducere a ginogenezei în procesul de ameliorare, pentru obținerea de linii înalt homozigote în timp relativ scurt, urmată de reversarea sexului au dus la următoarele rezultate concrete:

Tehnicile de inducere a ginogenezei au permis realizarea de loturi ginogenetice care au fost reținute pentru fondarea generațiilor F1 și F2 de femele ginogenetice, din rasele Frăsinet, Ineu și Ropşa. Prin procedeul de masculinizare cu 17 α -metiltestosteron, s-a realizat testarea, prin reproducere artificială, a unui lot de femele masculinizate, de la care s-au colectat spermatozoizi funcționali.

Populațiile masculine și feminine consangvinizate ginogenetic au fost utilizate pentru a efectua experimente de încrucișare care dezvoltă „superhibridi” ginogenetici pentru acvacultura comercială.

În cea de a III etapă a programului de ameliorare se practică atât reproducerea în „rasă curată”, cât și reproducerea pentru obținerea unor metiși și hibridi pentru acvacultura comercială.

Reproducerea în rasă curată are ca obiectiv obținerea unor noi generații pentru fiecare rasă, relizându-se astfel o structură genetică omogenă precum și un genofond consolidat.

Sunt studiate permanent evoluția caracteristicilor morfologice și a celor bioproductive, urmărindu-se constanța caracterelor, comparându-se cu standardul fiecărei rase.

În acest moment, efectivul matcă pentru fiecare rasă este de 1000 exemplare de reproducție, raportul între sexe fiind 1:1.

Anual sunt utilizate la reproducerea controlată cca. 300-400 de ex.

Pentru evitarea fenomenului de consangvinizare se utilizează un număr minim de reproducători pentru fiecare generație denumit efectiv genetic minim eficace. Acest efectiv genetic minim eficace (N_e) se poate calcula plecând de la formula următoare, în care N_m și N_f reprezintă numărul de reproducători masculi și femele utilizați (KIMURA et CROW, 1993):

$$N_e = 4 (N_m \times N_f) / (N_m + N_f)$$

Utilizarea acestui efectiv genetic minim eficace are rolul, de a prelua de la o generație la următoarea, un procent maxim din variabilitatea genetică necesară conservării genofondului unei rase de crap. Se consideră că utilizarea la reproducerea artificială, a unui număr de 50 de femele și 50 de masculi ($N_e = 100$) permite prelevarea a cca. 99,5% din variabilitatea genetică a stocului inițial. Utilizarea la reproducere a unui număr de 20 de femele și 20 de masculi ($N_e = 40$) este suficient pentru prelevarea a 98,75 % din variabilitatea genetică a acestora (CHEVASSUS, 1989).

Schema cadru pentru ameliorarea genetică a peștilor

PROGRAME DE AMELIORARE PE TERMEN LUNG PENTRU SPECIILE DE PEȘTI DE CULTURĂ

Pentru elaborarea programului de ameliorare pe termen lung a speciilor de pești de cultură trebuie aplicate acele metode adaptate la capacitatea biologică, genetică și de producție a diferitelor specii.

Pentru realizarea unui astfel de program pe termen lung, sunt necesare condiții: tehnice, biologice -mai multe linii din speciile cultivate și nu în ultimul rând personal specializat.

Programele de ameliorare trebuie să urmărească o serie de obiective care vizează performanțele de reproducere și de creștere:

- creșterea productivității unuia sau mai multor caractere cantitative;

- îmbunătățirea calitatii produsului final;
- pentru a dezvolta o tulpină mai rezistentă împotriva bolilor;
- mai bună adaptabilitate la condițiile de mediu în schimbare;
- să dezvolte populații monosex feminine sau masculine;
- să păstreze diversitatea genetică de bază a unei populații menținându-le într-o bancă de gene vii.

CIPRINIDELE ASIATICE

Unul dintre cele mai importante obiective este menținerea liniilor pure de sânger și de novac. Aceste două specii au fost încrucișate foarte des și ca urmare a hibridizării obiceiurile de hrănire ale hibridilor s-au schimbat pierzându-se consumul de fitoplancton de către crapul argintiu.

Rata de creștere a hibridilor în ambele combinații de încrucișare a devenit mai scăzută în a doua și a treia generație

De asemenea, după 10 generații de reproducere controlată se manifestă fenomenul de eroziune genetică, cu afectarea vizibilă a performanțelor de reproducere

Novac

Sânger

Un alt obiectiv îl reprezintă constituirea unui nucleu de reproducători pentru specia *M. piceus* -scoicarul, consolidarea potențialului genetic inclusiv prin optimizarea tehnicilor de reproducție

În genoteca de la Nucet există atât loturi mature sexual cât și de vârstă mai mică, însă am inițiat acțiunea de colectare a acestora din fermele care mai detin exemplare în vederea studierii lor și constituirii unor populații de bază.

Scoicar

SOMN (*SILURUS GLANIS*)

Specie autohtonă, aparținând familiei *Siluridae*, având creștere rapidă, talie mare și o importanță economică potențială pentru piscicultura din România. Lucrarile de ameliorare au vizat crearea în cadrul genotecii a unei linii de cultura adaptată creșterii în sistem intensiv

Somn

Așteptarea de la un astfel de hibrid este în primul rând manifestarea unei adaptabilități la mediul artificial al sistemelor de producție închise. Prin această creștere rapidă, conversie economică a hranei și rezistență la boli, unele caractere noi ar trebui să se concentreze, la rezistența la stres, toleranța mare la variația nivelului de oxigen și amoniac.

Pentru a dezvolta un astfel de hibrid, SCP Nucet a fost identificate două populații diferite.

Primul obiectiv al programului de reproducere este testarea comparativă pentru a estima productivitatea acestora. Al doilea obiectiv ar trebuie să vizeze crearea unor linii a obține un efect de heterozis pozitiv mai mare.

SOMNUL AMERICAN

Introdus în România în anul 1978, pentru valorificarea potențialului reprezentat de bazinele de răcire a instalațiilor industriale, este un pește termofil, adaptat la creșterea intensivă

În contextul încălzirii globale prezintă interes pentru introducerea în cultură prin punerea la punct a reproducerii în captivitate. În acest moment nucleul de reproducători este de 65 de exemplare în raport de 1:1

Somnul american

TILAPIA

Ocupa locul trei în producția de acvacultură (FAO 2024)

Este adaptată la temperaturi ridicate, rezistentă la concentrații scăzute de oxigen în apă

Provocarea pentru ameliratori este:

- producerea de populații monosex masculi
- realizarea hibridilor cu rezistență la scăderea temperaturilor

Tilpia

POLYODON SPATHULA

Polyodon spathula este un pește de talie mare. În mediul natural atinge greutatea de cca 50-70 kg și lungimi de 1,5-2,0 m. Acest sturion este foarte apreciat pentru icrele sale de culoare gri-negru care sunt procesate în caviar și pentru carnea fără oase, fermă, de culoare albă și are o textură asemănătoare cărnii de vită sau de porc și este similară cu ca gust și textură cea a altor sturioni.

Acțiunea de acclimatizare a speciei a fost inițiată începând cu anul 1992 iar obiectivul principal l-a constituit formarea loturilor de reproducători în vederea reproducerii speciei și extinderii în cultură (Vizitiu, D., C. Stoicescu, M. Costache și C. Dumitru, 1992-2000; 1992). România deține cel mai numeros lot de reproducători din Europa. Pe baza materialului de populare obținut prin reproducere artificială la SCDP Nucet, se poate preconiza pentru următorii 2-3 ani, obținerea unor producții importante la nivel de țară, carne de sturion, produsă în acvacultură, având în vedere capacitățile de producție existente, la care se adaugă potențialul reprezentat de lacurile de acumulare.

În 2002, odată cu atingerea maturității sexuale a primului lot, s-a realizat reproducerea artificială a acestei specii, fiind la a II-a generație de reproducere în captivitate.

Preocupările legate de această specie sunt de menținere și conservare a biodiversității genetice.

Crioconservarea spermei pe termen lung

Constituirea unor nuclee de reproducători și în alte unități de acvacultură

Producerea prin ginogeneză a unor populații monosex femele

Polyodon

PROTECȚIA ȘI CONSERVAREA RESURSELOR GENETICE

Poluarea mediului și pescuitul excesiv nedorit al apelor naturale au ca rezultat reducerea permanentă a speciilor de pești existente.

Structura genetică a speciilor de cultură se modifică rapid, parțial ca urmare a schimbărilor continue din mediu și datorită activității de selecție „periculoase” a oamenilor.

Practica înmulțirii artificiale și cantitatea relativ limitată de reproducători disponibili erodează continuu diversitatea genetică.

Activitatea de selecție și hibridizare conștientă a producătorilor - cu scopul de a atinge niveluri speciale de producție - favorizează cu bună știință combinația specială de gene, excluzând complet alte gene din populație.

În aceste condiții, este de presupus că până la sfârșitul secolului doar o structură genetică îngustă, orientată spre producție, a speciilor de cultură va rămâne în urmă pentru generațiile următoare.

În acest context protecția și conservarea fondului genetic de pești de cultură are o importanță strategică.

Preocupările privind conservarea fondului genetic la Nucet s-au concretizat prin, înființarea unei bănci de gene vii în care este menținută o colecție vie de specii, rase și populații locale indiferent de productivitatea lor.

Banca de gene vii a speciilor, raselor, liniilor de pești de cultură are în structură cca. 30 de entități genetice diferite, reprezentate prin aproximativ 70 de loturi de diferite vârste.

Pe lângă colecția de specii vii, s-au pus bazele înființării și a unei bănci de gene prin crioconservarea produselor seminale congelate, în care materialul genetic ar putea supraviețui unor situații extreme

Tehnicile de congelare a spermatozoizilor au fost parțial elaborate pentru unele specii, dar sunt necesare studii ulterioare pentru a rezolva problema congelării și a depozitării pe termen mai lung a dozelor de spermă.

BIBLIOGRAFIE

- 1; BERCSENY. M.; Îndrumător pentru aprecierea raselor de crap în cadrul țărilor membre ;1983;CAER. *HAKI - Szarvas*
- 2; CHEVASSUS, B.; Les perspectives d amelioration genetique chez les poissons 1989. *Acad. D Agriculture de France, Extrait du proces –verbal de la seance du 28 oct. 1989 : 1301-1311*
- 3; COSTEA, E., CRISTIAN. A., MATEI,D. -Cercetări și experimentări de selecție prin încrucișări între crapul sălbatic autohton și forme de crap de cultură autohton și din import;1980 ;*Hidrobiologia, 16 :275-281*
- 4; DRAGĂNESCU, C.; Ameliorarea animalelor; 1977; *Ed . Ceres, Bucuresti :306*
- 5; VIZITIU, D.; Rezultatele cercetărilor de selecție și aclimatizare : Măsuri de extindere în producție; 1985; *Consfătuirea pe probleme de piscicultură. Galati :49-55*